

УДК 616.33/.342-002.44-06-036.22(575.3)

**УРГЕНТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И
ДВЕНАДАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ**

Д.М.КАДЫРОВ, Ф.Д.КОДИРОВ, З.В.ТАБАРОВ
ГУ "Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан»

Ш.Ш.САЙДАЛИЕВ, У.А.ХУДОЙБЕРДИЕВ
Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино»

Цель исследования. Оценка динамики заболеваемости неотложных осложнений гастродуоденальных язв (перфорации и кровотечения), анализ хирургической активности и показателей послеоперационной летальности в Таджикистане за длительный промежуток времени (35 летний срок).

Материалы и методы. Ретроспективный анализ данных Центра медицинской статистики Минздрава республики. В исследование включены сведения о пациентах (18 лет и старше) с перфоративными язвами (ПЯ) и острыми язвенными гастродуоденальными кровотечениями (ОЯГДК). Оценка показателей проводилась по десятилетним периодам в масштабах всей страны и в региональном уровне. Статистическая обработка включала расчет интенсивных показателей на 100 тыс. населения.

Результаты. Выявлен циклический характер заболеваемости с пиковыми значениями в 1988-1997гг. ($22,4 \pm 1,8$ для ПЯ и $37,6 \pm 2,1$ для ОЯГДК). Установлено устойчивое превалирование геморрагических осложнений над перфоративными (в 1,5-2 раза). Отмечен территориальный дисбаланс: наиболее высокая заболеваемость характерна для г.Душанбе, Хатлонской и Согдийской областей. Хирургическая активность при ОЯГДК на протяжении 30 лет имела волнообразный характер (23,2-40,8%), что свидетельствовало об отсутствии единой тактической парадигмы. Внедрение современных протоколов консервативной терапии и эндоскопического гемостаза в последнее десятилетие позволило снизить оперативную активность до 6-12% и стабилизировать летальность при кровотечениях на уровне 1,6%, при перфорациях-до 1,43%.

Заключение. Снижение послеоперационной летальности в РТ достигнуто за счет интеграции миниинвазивных технологий и оптимизации экстренной хирургической помощи. Однако сохраняющаяся вариативность региональных показателей диктует необходимость дальнейшей стандартизации клинических алгоритмов.

Ключевые слова: язвенная болезнь, перфоративная язва, гастродуоденальное кровотечение, эпидемиология, хирургическая активность, летальность, Таджикистан.

Введение. Язвенная болезнь (ЯБ) представляет собой чрезвычайно сложную медико-социальную и научную проблему, которая до конца не решена и в настоящее время [3,6,8,10,12]. Особый интерес вызывает эпидемиология язвенной болезни, как с научной, так и с практической точки зрения, так как это заболевание склонно к развитию опасных для жизни осложнений, в виде перфорации язвы (ПЯ), острого язвенного гастродуоденального кровотечения (ОЯГДК), пенетрации в соседние органы и стенозирования, а в случае желудочной её локализации-малигнизации, частота которых в популяции остаётся высокой [10,11,12]. Однако в последней четверти XXI века отметилась тенденция к регрессу осложнённых форм заболевания [3,6].

В РФ количество осложнений в виде кровотечений (без варикозного расширения вен) регистрируют с ежегодной частотой от 19 до 57 на 100000 чел. (от 0,02 до 0,06%). Заболеваемость перфоративной язвой составляет от 4 до 14 случаев на 100000 чел. (от 0,004 до 0,014%) [10]. Смертность от осложнений язвенной болезни и эрозивно-язвенных

поражений желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) составляет 7,7-11,8% от всех смертей, вызванных болезнями органов пищеварения [10,11]. Согласно крупнейшему систематическому обзору J.Y.Lau et al. [17], обобщенная летальность после кровотечения составляет 8,6%, тогда как после перфорации-23,5%.

Согласно данным эпидемиологического исследования Xin Xie и соавт. [18], в XXI веке во всем мире риск заболеваемости пептической язвой значительно снизился, но с течением времени тенденция к снижению заболеваемости ослабла в связи с широким применением НПВП. По данным И.В.Петрова и соавт. [9], распространённость болезней данного класса среди всего населения снизилась на 7,3%, из них ЯБ желудка и ДПК-в 1,5раза. Эпидемиологический анализ заболеваемости болезни органов пищеварения (БОП) выявил снижение показателя на 18,8%, из них ЯБ желудка и ДПК-в 1,6 раза [7]. Вместе с тем, несмотря на общемировые и региональные тренды, в Республике Таджикистан (РТ) до настоящего времени не проводилось масштабных исследований эпидемиологии язвенной болезни. Отсутствие таких данных ограничивает возможность объективной оценки локального патоморфоза заболевания и его осложнений.

Целью настоящего исследования - является проведение комплексного анализа эпидемиологических показателей острых осложнений язвенной болезни (перфорации и кровотечения) в Таджикистане, а также оценка динамики хирургической тактики, оперативной активности и структуры послеоперационной летальности при острых гастродуоденальных кровотечениях язвенного генеза.

Материал и методы. Информационной базой исследования послужили данные Центра медицинской статистики Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан о численности и возрастном составе населения за период 1988-2023гг. Объектом исследования стали пациенты в возрасте 18лет и старше, госпитализированные в экстренном порядке в хирургические стационары государственных учреждений всех регионов республики по поводу острых осложнений язвенной болезни (перфорация и кровотечение). Отдельно рассмотрены частота острых осложнений язвенной болезни в столице Республики Таджикистан г.Душанбе и областных центрах, хирургическая активность, количество операций в динамике, частота послеоперационных осложнений и летальности. В качестве основного показателя рассчитывалась частота госпитализаций на 100тыс. населения страны (региона) в год. При анализе учитывали количественные и качественные показатели экстренной хирургической помощи, как в абсолютных значениях, так и в расчете на 100 тыс. взрослого населения.

Результаты. Анализ заболеваемости острыми осложнениями ЯБ среди взрослого населения Республики Таджикистан выявил циклический характер с периодами роста показателя с 1988 по 2023г. (рис. 1) При этом преобладала заболеваемость язвенными кровотечениями над перфоративными язвами в течение всего периода наблюдения.

Рис. 1. Динамика заболеваемости острыми осложнениями язвенной болезни среди взрослого населения Республики Таджикистан

Частота заболеваемости ОЯГДК (без варикозного расширения вен) начиная с 1988 до 2007года почти в два раза превышала частоту госпитализации по поводу перфоративной язвы. На протяжении 15лет, с 1988 по 2004гг. заболеваемость ОЯГДК составила 34,4-58,1 на 100000 населения. В дальнейшем произошло постепенное снижение заболеваемости как ОЯГДК, так и перфоративной язвой. Изменилось также соотношение этих осложнений: частота ОЯГДК на 30% превышала частоту перфоративных язв. Для наглядности изучаемые показатели сравнивали за десятилетние (1988-1997, 1998-2007, 2008-2018) и пятилетние промежутки (2019-2023гг.).

Для лучшего понимания результатов исследования сочли необходимым привести данные о динамике заболеваемости ПЯ (желудка и ДПК), послеоперационной летальности при ПЯ в Республике Таджикистан в 1988-2023гг. (табл. 1).

Таблица 1. Динамика заболеваемости ПЯ и ОЯГДК в РТ за 35-летний период наблюдения

Годы	1988 - 1997	1998 - 2007	2008 - 2017	2018 - 2023	P≤
Осложнения					
ПЯ	22,4± 1,8	17,6± 1,4	15,7± 1,0	16,2±1,1	0,05
ОЯГДК	37,6± 2,1	32,3± 2,2	22,5± 2,5	22,3±0,6	0,05

Проведенный анализ тридцатипятилетнего интервала (1988-2023гг.) позволил выявить значимые статистические закономерности в эпидемиологии осложнений ЯБ желудка и ДПК в Республике Таджикистан. Установлено, что динамика заболеваемости тесно коррелирует с

макроэкономическими и социальными процессами, происходившими в регионе в конце XX и начале XXI веков.

Наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация наблюдалась в первое десятилетие исследования (1988-1997гг.). Этот период, охвативший последние годы существования Таджикской ССР и начальный этап становления независимости республики после распада Советского Союза, характеризовался резким всплеском частоты экстренных состояний. Максимальные значения заболеваемости ПЯ и ОЯГДК в этот отрезок времени ($22,4 \pm 1,8$ и $37,6 \pm 2,1$ на 100тыс. населения соответственно) находят объяснение в системном ухудшении политической и экономической ситуации, послужившем мощным стрессогенным фактором для населения. Характерно, что частота встречаемости ОЯГДК в данный период превалировала над частотой ПЯ в 1,8 раза.

Последующее развитие ситуации происходило в контексте постепенной адаптации общества к новым социально-экономическим условиям, что отразилось в устойчивом снижении интенсивных показателей ($P \leq 0,05$). При анализе каждого десятилетнего цикла выявлена последовательная тенденция к сокращению частоты осложнений. Так, показатели заболеваемости перфоративной язвой снизились с исходных $22,4 \pm 1,8$ в первом десятилетии до $17,6 \pm 1,4$ во втором и достигли минимума в $15,7 \pm 1,0$ в третьем десятилетии. В завершающем периоде исследования (пятилетка 2018-2023гг.) показатель стабилизировался на отметке $16,2 \pm 1,1$ случая на 100тыс. взрослого населения.

Аналогичный вектор развития продемонстрировала статистика по острым язвенным желудочно-кишечным кровотечениям. Стартовав с отметки $37,6 \pm 2,1$ в период системных трансформаций, ко второму десятилетию показатель опустился до $32,3 \pm 2,2$, в третьем составил $22,5 \pm 2,5$, а в финальной пятилетке (2018-2023гг.) зафиксирован на уровне $22,3 \pm 0,6$ случая на 100тыс. населения.

Особого внимания заслуживает качественная оценка результатов лечения наиболее грозного осложнения - прободной язвы. Несмотря на умеренное снижение общей заболеваемости за 35лет (с $22,4$ до $16,2$ на 100 тыс. населения), отмечается колоссальный прогресс в снижении послеоперационной летальности. Если в 1988 году данный показатель составлял критические 11,11%, то к концу анализируемого периода (2023г.) он был снижен до 1,43%. В последней пятилетке (2018-2023 гг.) показатель летальности при ПЯ стабильно удерживался на достигнутом низком уровне (1,43%), что свидетельствует о высоком качестве экстренной хирургической помощи и совершенствовании протоколов ведения больных.

Изучение частоты перфоративных язв при сопоставлении столицы и четырех ключевых регионов Республики Таджикистан выявило значительный дисбаланс данных в период до 2002-2003гг. Столь выраженная вариабельность была обусловлена процессом реструктуризации системы здравоохранения и адаптацией к новой политико-экономической модели. По нашему мнению, на достоверность региональных статистических показателей в указанный период влиял ряд организационных факторов: хаотичность транспортировки пациентов, отсутствие отлаженной службы экстренной доставки в специализированные стационары и превалирование самообращений пациентов в крупные медицинские центры республиканского и областного значения. Стабилизация этих организационных процессов в последующие годы позволила достичь более равномерного и достоверного распределения медицинских показателей по всей территории страны.

Рис. 2. Заболеваемость (на 100000 населения) перфоративными язвами в г. Душанбе и основных регионах Республики Таджикистан

Динамика заболеваемости перфоративной язвой в столице Республики, основных областях и районах республиканского подчинения представлена на диаграмме (рис.2). Начиная с 2004 года отмечалось снижение заболеваемости на 100000 населения перфоративной язвой во всех регионах республики, кроме региона ГБАО, где в этом периоде наблюдалась нестабильная политическая ситуация (табл.2).

Проведенный статистический мониторинг выявил отчетливую тенденцию к стабильному снижению частоты перфоративной язвы в большинстве регионов республики. В столичном регионе (г. Душанбе) отмечено последовательное снижение интенсивного показателя с $26,7 \pm 0,3$ в первом периоде до $15,9 \pm 1,7$ на 100000 населения в текущей пятилетке.

Таблица 2. Заболеваемость перфоративной язвой в столице и регионах республики на 100000 населения

Регионы, годы	г. Душанбе столица	РРП	Согдийская обл.	Хатлонская обл.	ГБАО	$P \leq$
1988-1997	$26,7 \pm 0,3$	$28,2 \pm 0,6$	$16,1 \pm 0,8$	$26,6 \pm 0,3$	$14,6 \pm 2,9$	0,05
1998-2007	$20,4 \pm 2,4$	$18,6 \pm 1,2$	$14,2 \pm 1,0$	$18,2 \pm 1,9$	$19,5 \pm 2,8$	0,05
2008-2017	$16,4 \pm 0,2$	$13,0 \pm 2,8$	$12,5 \pm 1,6$	$13,6 \pm 1,1$	$17,8 \pm 0,5$	0,05
2018-2023	$15,9 \pm 1,7$	$12,9 \pm 1,3$	$11,9 \pm 0,4$	$12,7 \pm 0,7$	$16,6 \pm 0,1$	0,05

Примечание: РРП - районы республиканского подчинения; ГБАО - горно-бадахшанская автономная область.

Аналогичный тренд прослеживается в Согдийской области, где заболеваемость достигла минимального значения $11,9 \pm 0,4$. В РРП и Хатлонской области зафиксированы наиболее выраженные темпы снижения (более чем в 2 раза по сравнению с исходными данными). В Хатлонской области показатель снизился с максимальных $26,6 \pm 0,3$ до $12,7 \pm 0,7$.

Особого внимания заслуживают данные по ГБАО, где, в отличие от общереспубликанской тенденции, показатели заболеваемости не претерпели значительных колебаний и остаются на относительно стабильно-высоком уровне ($16,6 \pm 0,1$ в 2018-2023гг.), что может быть обусловлено как климато-географическими особенностями, так и спецификой нутритивного статуса населения региона.

Аналогичная ситуация наблюдалась с заболеваемостью острыми желудочно-кишечными кровотечениями в г.Душанбе, основных областях и районах республиканского подчинения (рис.3.)

Рис.3. Заболеваемость (на 100 тыс. населения) ОЯГДК в г.Душанбе и основных регионах РТ

Как видно из диаграммы, частота заболеваемости на 100000 населения в регионах республики до 2003г. была повышенной. Объясняется это периодом адаптация системы здравоохранения к новой политико-экономической ситуации; госпитализация пациентов определялась их предпочтениями, чаще доставлением больных в стационары областных и республиканского центра, хаотичностью транспортировки в связи с отсутствием службы экстренной доставки в хирургические стационары, часто самообращением пациентов. Стабилизация ситуации и снижение частоты заболеваемости ОЯГДК произошла, начиная с 2004г., после стабилизации в республике политико-экономической ситуации. В таблице 3 представлены цифровые показатели частоты заболеваемости ОЯГДК в столице и регионах Республики Таджикистан за анализируемый период.

Как видно из данных, представленных в таблице, наиболее высокие показатели заболеваемости во все времена отмечены в столице Республики, в областных центрах Согдийской и Хатлонской областей. Наименьшие показатели заболеваемости острыми язвенными гастродуоденальными кровотечениями отмечены в районах республиканского подчинения и ГБАО

Таблица 3. Заболеваемость ОЯГДК в столице и регионах республики на 100тыс. населения

Регионы, годы	Столица	РПП	Согдийская область	Хатлонская область	ГБАО	P≤
1988-1997	44,5±2,3	19,9±2,2	39,8±1,1	44,9±2,3	8,0±2,1	0,05
1998-2007	42,7±1,9	15,1±2,0	35,7±1,0	35,0±2,1	8,2±1,9	0,05
2008-2017	28,1±1,3	13,8±1,4	31,1±0,8	25,4±0,8	6,6±1,6	0,05
2018-2023	26,4 ± 0,6	12,7 ± 0,6	29,2 ± 0,2	23,8 ± 0,1	6,1 ± 1,1	0,05

Примечание: РПП - районы республиканского подчинения; ГБАО - горно-бадахшанская автономная область; ОЯГДК-острые язвенные желудочно-кишечные кровотечения.

На наш взгляд, такая тенденция связана с концентрацией больных в стационарах областных хирургических стационаров, где имеется возможность оказания квалифицированной помощи этой категории больных. Ситуация в столице отличается более высоким социально-экономическим уровнем жизни, большей доступностью квалифицированной медицинской помощи.

Рис. 4. Хирургическая активность при ОЯГДК

Из данных, представленных на диаграмме (рис.4), видно, на протяжении 30 лет хирургическая активность при ОЯГДК редко снижалась ниже 20%. При этом наблюдался 6-7 пиков повышения хирургической активности от 34,46% до 40,84%, а в промежутке между высокими колебаниями активности, как правило, она превышала 23,24%

Диаграмма оперативной активности при язвенном кровотечении свидетельствует о неопределенности или отсутствии четких рекомендаций по ведению и лечению этой категории больных. Как следует из диаграммы, за большой период наблюдения отмечено, по меньшей мере, 6-7 пиков хирургической активности, достигающей 39-40%, что свидетельствует о полном отсутствии определенных тактических подходов к лечению этой тяжелой категории больных. На следующей диаграмме показана частота послеоперационной летальности при острых язвенных желудочно-кишечных кровотечениях (рис.5).

Рис. 5. Послеоперационная летальность при ОЯГДК

Частота послеоперационной летальности при ОЯГДК тесно связана с тактическими подходами к лечению больных с язвенным гастродуоденальным кровотечением и выбором адекватного метода операции. Такая неопределенность тактических подходов отразилась на графике колебаний послеоперационной летальности. Соответственно этой тенденции в условиях ограниченных возможностей применения эндоскопического гемостаза у пациентов с ОЯГДК при определении хирургической тактики предпочтение отдавалось активному хирургическому вмешательству. Однако при активной хирургической тактике послеоперационная летальность стала достоверно больше (20,4%) по сравнению с более консервативным подходом (16,1%). Благодаря более широкому применению антисекреторных препаратов в сочетании с эндоскопическими способами гемостаза, в последние 7-8 лет нами отмечено резкое снижение оперативной активности при язвенных гастродуоденальных кровотечениях до 6-12%, что и отразилось на снижении послеоперационной летальности до 1,6%.

Однако нельзя исключить влияние иных особых кофакторов, таких как отсутствие материальной и кадровой возможности обеспечить проведение любого варианта ЭГ. К важным аспектам проблемы следует отнести такой фактор, как недостоверность первичной базовой информации, что нередко мы наблюдали в отчетах Центра медицинской статистики. К сожалению, повсеместная доступность для применения таких методов лечения в РТ сдерживается слабой материальной базой хирургических служб регионов. Именно по причине неопределенности тактических подходов к лечению больных с ОЯГДК хирургическая активность оставалась чрезмерно высокой (активная хирургическая тактика) или чрезмерно низкой (выжидательная тактика). Видимо, по этой причине послеоперационная летальность при ОЯГДК была подвержена значительным колебаниям-от 1,07 до 28,4%, что не соответствует подтвержденной практикой закономерности.

Рис.6. Послеоперационная летальность при перфоративных язвах (в %)

Показатель послеоперационной летальности при перфоративной язве с 1996 по 2009гг. была подвержена значительным колебаниям-от 1,03 до 11,11% с шестью пиками подъема в интервале 2-3 года. Стабилизация этого показателя началась в 2010г., а в последние 15лет лишь два раза отмечено его повышение выше 2-2,5%. Стабилизация и снижение послеоперационной летальности при перфоративных язвах, видимо, были обусловлены повышением квалификации нового поколения хирургов, ранней обращаемостью пациентов, улучшением службы скорой медицинской помощи, а также все большим внедрением миниинвазивной технологии-лапароскопического ушивания перфоративной язвы.

Обсуждение. Благодаря патоморфозу язвенной болезни в первой четверти XXI века произошли кардинальные изменения в особенностях проявления язвенной болезни и

соотношении осложненных форм заболевания [3,6,8,14,17]. Вероятно, существование связи между снижением числа осложненной язвенной болезни произошло после введения ингибиторов протонной помпы эрадикационной терапии в рекомендациях и стандартах лечения [2,8,12]. Давно известно, что высокодозные режимы ингибиторов протонной помпы (ИПП) снижают рецидив кровотечения, необходимость в хирургическом вмешательстве и смертность после эндоскопического гемостаза [2,5]. Исходя из этого, вопрос о необходимости широкого применения эндоскопического и медикаментозного гемостаза при ОЯГДК не вызывает сомнений. Поэтому в настоящее время «золотым стандартом» в лечении пациентов с ОЯГДК является эндоскопический и химический гемостаз, эффективность которого при язвенных кровотечениях превышает 98,4%, а при неязвенных кровотечениях - 96,0% [2].

Основной задачей, стоящей перед хирургом, является стремление уменьшить применение хирургического вмешательства на высоте кровотечения, достижение надежного гемостаза и предупреждение рецидива кровотечения, частота которого составляет от 5 до 50%, а летальность достигает 6-59% [4]. По другим данным, в группе высокого риска рецидива кровотечения оперативная активность составила 4%. Среди пациентов, не отнесенных к «группе риска операции», оперативная активность составила 14,6% с послеоперационной летальностью 11% [1].

Использование персонализированного подхода в лечении кровоточащих язв с применением инновационных технологий цитопротективного воздействия обеспечило эффективный эндогемостаз в 93,1% наблюдений, снизило частоту рецидивов геморрагии до 4,07% и летальность до 3,2% [1,13].

Однако, несмотря на серьезные изменения в подходах к лечебной тактике, достигнутые успехи консервативного лечения и снижение хирургической активности путем внедрения эндоскопических методов гемостаза, летальность при ОЯГДК остается на стабильно высоком уровне (до 16%), а частота рецидивов геморрагии при язвенных желудочно-кишечных кровотечениях колеблется от 5,7 до 15% [9]. Согласно систематическому обзору J.Y.Lau et al. [17] летальность после кровотечения составляет 8,6%, тогда как после перфорации - 23,5% [16].

Мы не обнаружили прямой корреляции между снижением заболеваемости ПЯ и повышением послеоперационной летальности [4]. Ситуация с послеоперационной летальностью в РТ при ПЯ в настоящее время стабилизировалась и за последнее 15 лет она колебалась от 1,2 до 1,43%, что значительно ниже данных, сообщаемых в литературе [15].

Заключение. Проведенный за 35-летний период эпидемиологический и клинико-статистический анализ заболеваемости urgentными осложнениями язвенной болезни в Республике Таджикистан демонстрирует выраженную тенденцию к снижению частоты острых язвенных состояний, что, по всей видимости, отражает воздействие двух ключевых факторов - трансформацию природного течения заболевания (естественный патоморфоз) и совершенствование медикаментозных стратегий, в первую очередь, эрадикационной и антисекреторной терапии. Однако данная положительная динамика скорее всего имеет относительный характер. Несмотря на снижение удельных показателей, абсолютное количество хирургических вмешательств по поводу осложненной язвенной болезни остаётся стабильно высоким. Это объясняется как демографическим приростом населения, так и ограниченностью инфраструктуры ранней диагностики и эндоскопических технологий гемостаза. Особую озабоченность вызывает высокая частота рецидивирующих желудочно-кишечных кровотечений, что формирует потребность в оперативном вмешательстве уже на догоспитальном этапе. Такая клиническая ситуация указывает на неэффективность изолированной «реактивной» стратегии и требует системного пересмотра принципов оказания экстренной хирургической помощи.

Следовательно, необходим переход от фрагментарного подхода к комплексной клинико-организационной модели, в рамках которой должны быть реализованы: разработка и внедрение единых клинических протоколов лечения urgentных осложнений язвенной болезни с учётом региональных ресурсов; интеграция высокотехнологичных диагностических и

лечебных решений (эндоскопических, малоинвазивных систем); создание устойчивой системы мониторинга качества хирургической помощи, позволяющей оперативно корректировать тактику лечения; акцент на профилактическое направление, с фокусом на контроль факторов риска и управление хроническим язвенным процессом.

Обобщая вышеизложенное, оптимизация хирургической помощи при urgentных осложнениях язвенной болезни требует не просто улучшения отдельных методов, а переосмысления всей парадигмы оказания помощи - с опорой на современные клинические стандарты, мультидисциплинарный подход и технологическое обновление.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Вербицкий В.Г. [и др.]. Хирургическая тактика лечения язвенных гастродуоденальных кровотечений в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи имени И.И.Джанелидзе. Журнал «Неотложная хирургия» им. И.И.Джанелидзе.2021;3(4):53-58.
2. Дубровщик О.И., Мармыш Г.Г., Довнар И.С. Современные подходы к лечению гастродуоденальных кровотечений в неотложной хирургии в специализированном городском центре. Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2022;20(2):209-214.
3. Ивашкин В.Т. [и др.]. Диагностика и лечение язвенной болезни у взрослых (Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации, Российского общества колоректальных хирургов и Российского эндоскопического общества). Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2020;30(1):49-70.
4. Козлов В.А., Левчик Е.Ю., Столин А.В. Динамика заболеваемости и результатов лечения прободной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки у взрослых г.Екатеринбурга в 1986-2022гг. Журнал «Неотложная хирургия» им. И.И.Джанелидзе. 2023;4:127-132.
5. Липницкий Е.М., Алекберзаде А.В., Гасанов М.Р. Причины рецидива язвенного гастродуоденального кровотечения. Хирургия. Журнал им.Н.И.Пирогова. 2017;3:4-10.
6. Маев И.В., Андреев Д.Н., Дичева Д.Т. Кислотозависимые заболевания. М.: Ремедиум. 2020.88с.
7. Марийко В.А., Романова Н.Н., Кремянский М.А. Анализ современного состояния плановой хирургии язвенной болезни. Хирургия. Журнал им. Н.И.Пирогова. 2019;4:24-29.
8. Переходов С.Н., Милюков В.Е., Бартош Н.О. Современная оценка эпидемиологии и осложнений язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. 2024; 28(2):230-245.
9. Петров И.В. [и др.]. Болезни органов пищеварения: многолетний эпидемиологический анализ. Вестник Авиценны.2024;26(4):619-29.
10. Потахин С.Н. [и др] Современное состояние проблемы лечения язвенных гастродуоденальных кровотечений. Саратовский научно-медицинский журнал. 2014;1:132-138.
11. Ревিশвили А.Ш., Сажин В.П., Оловянный В.Е. Современные тенденции в неотложной абдоминальной хирургии в Российской Федерации. Хирургия. Журнал им. Н.И.Пирогова. 2020;7:6-11.
12. Сажин В.П. [и др.]. Влияние заболеваемости язвенным гастродуоденальным кровотечением на эффективность лечения. Статистическое наблюдение. Хирургия. Журнал им.Н.И.Пирогова. 2021;1:27-33.
13. Хирургическая помощь в Российской Федерации в 2022 году. Информационно-аналитический сборник /под ред. А.Ш.Ревিশвили. М.:ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В.Вишневого МЗ РФ». 2022. 187 с.

14. Чередников Е.Ф. [и др.]. Персонализированный подход в лечении гастродуоденальных кровотечений. Доказательная гастроэнтерология. 2022;11(3):5-10.
15. Штыгашева О.В., Агеева Е.С. Предикторы urgentных осложнений язвенной болезни. Медицинский совет. 2023;17(8):28-32.
16. Chan F.K. [et al.]. Peptic Ulcer Disease. In: Feldman M., Friedman L.S., Brandt L.J. (eds.). Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease: Pathophysiology, Diagnosis, Management. 11th ed. Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier. 2020;806-819.
17. Lau J.Y. [et al.]. Systematic review of the epidemiology of complicated peptic ulcer disease: incidence, recurrence, risk factors and mortality. Digestion. 2011; 84(2):102-113.
18. Xin Xie [et al.]. The global, regional and national burden of peptic ulcer disease from 1990 to 2019: a population-based study. BMC Gastroenterology. 2022; 22(58):1-13.